

MENEJER MEHNATINI TASHKIL ETISHDA YETAKCHILIK SIFATLARI NAZARIYASI O'RNI

Mirzayeva Komola Normurod qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali o'qituvchisi

mirzayevakomola12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240285>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 15-Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 18-Aprel 2025 yil

KEYWORDS

Intellektual qobiliyatlar, o'z-
o'ziga ishonch, energiya va
ishga chanqoqlik,
kommunikativ qobiliyatlar,
boshqaruv qobiliyati, ijtimoiy
faollik, hissiy barqarorlik.

ABSTRACT

Menejer mehnatini tashkil etishda boshqaruv apparatidagi har bir ijrochining ishi cheklangan va nisbatan bir turda bo'lishiga erishish talab qilinadi. Bu mehnat unumdorligi ortishi, ish sifati yaxshilanishi va har bir ijrochi tajribasi ortib borishiga imkon yaratadi. Ixtisoslashuv majburiyatlar doirasini shunday belgilash lozimki, bunda har bir menejer o'z salohiyatidan imkoni boricha to'liq foydalanishi zarur. Maqolada ushbu masalalarga e'tabor qaratilgan.

Mehnatni kooperatsiya qilish boshqaruv tashkilotlari bilan boshqaruv apparatining turli bo'linma xodimlari o'rtasida aloqa o'rnatilishini ko'zda tutadi. Boshqaruv jarayonida, ham shu korxonada, ham undan tashqaridagi alohida xodimlar, xizmat va bo'linmalar faoliyati birlashtiriladi.

Menejerlar mehnatini taqsimlash va kooperatsiya qilish yo'llari tarkibiy bo'linmalar haqidagi qoidalar va boshqaruv apparati xodimlari lavozim qo'llanmasi tomonidan belgilangan bo'ladi. "Korxonalar to'g'risida"gi Qonun asosida korxonalar va uning bo'linmalarida har bir rahbar, mutaxassis va texnikaviy ijrochi uchun lavozim qo'llanmalari ishlanadi. Lavozim qo'llanmalari, huquq va majburiyatlari yakka boshchilik tamoyili asosida mansabdor shaxslarning bo'ysunishi, topshirilgan vazifa uchun javobgarligi belgilanadi.

Lavozim qo'llanmalari va qoidalar davriy ravishda qayta ko'rib, ishlab chiqarish, mehnat va boshqaruv jarayonlari takomillashib borganligini hisobga olgan holda tuzatilib, to'ldirilib borilishi kerak.

Boshqaruv apparati mehnatini maqbullashtirishga yagona yondashuvni ta'minlash maqsadida ta'rif-malaka ma'lumotnomasi ham qo'llaniladi, ularda xodimlar bajarishi lozim bo'lgan ishlar hajmi murakkabligi, rahbarlik lavozimi turli boshqaruvchilik vazifalarini bajaruvchilar uchun talab etiladigan daraja hamda ish staji ko'rsatiladi.

Boshqaruv ishi texnologiyasida ish vaqtining katta qismi (70 %) hujjatlar bilan ishlashga sarflanadi. Shu sababli hujjatlar almashinuvini doimo takomillashtirib borish lozim.

Menejer mehnatiga, shuningdek, korxonalar va tashkilotda axborot oqimlari yo'nalishi va hujjatlar aylanish texnologiyasi maqbulligi ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda hujjatlar o'tadigan bosqichlar sonini ularni birlashtirish natijasida qisqartirish katta samara berib,

natijada asoslanmagan muvofiqlashtiruv bartaraf etiladi. Agar muvofiqlashtirish muhim bo'lsa, hujjatlar o'tish bosqichlari o'rnini almashtirish ham yaxshi natija beradi.

Hujjatlar almashinuviga ketadigan vaqtni qisqartirish maqsadida o'tish texnologiyasi hamda axborot uzatilishining maqbul yo'llari belgilanadi. Rahbar faqat boshqalarga topshirishi mumkin bo'lmagan hujjatlarga imzo chekadi. Xatlar tayyorlash bilan bog'liq ish vaqtini tejashda maxsus namunalı matnlar standart blanklardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Korxonada va tashkilotlar o'rtasida yozishmalarda kelgan hujjatni javobi bilan qaytarish keng qo'llaniladi.

Hujjatlarni birxillashtirish va standartlash – menejer mehnatini tashkil etishning muhim yo'nalishidir. Standart blanklarni qo'llash xatolar kamayishiga va natijada boshqaruv xarajatlari qisqarishiga olib keladi.

Axborot hajmi muntazam ortib borayotgan sharoitda menejer mehnatini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, ayniqsa, muhimdir. Mutaxassislar fikriga ko'ra, boshqaruv apparatida tashkiliy va hisoblash mashinasi, aloqa vositalari yordamida 80 % ishni mexanizatsiyalash mumkin ekan. Menejer mehnatini takomillashtirishning muhim yo'nalishi ish joyini maqbul tashkil etish va avvalo, mehnat xususiyatlarini, bo'linmalar o'zaro aloqasini, ishlar muhimligini hisobga olgan holda joylashtirishdir. Ish stollari, uskuna, javon, kartotekalar qulay va qo'l yetadigan qilib joylashtirilishi kerak.

Ish joylari joylashtirilishi va ularni texnika vositalari hamda yordamchi uskunalar bilan jihozlashda uzluksiz ishlashni ta'minlash talablari hisobga olinishi kerak. Tajribadan ma'lumki, ish joyini texnologiya, ergonomika, psixofiziologiya, estetika talablariga muvofiq joylashtirish mehnat unumdorligini oshirish (50 % va undan ko'p) imkonini beradi.

Boshqaruv apparati mehnati uchun sanitariya-gigiyena meyorlari, harorat, namlik, yorug'lik meyorlari, shovqin darajasi, shuningdek, mehnat va dam olish tartiblarini hisobga olgan holda sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Mehnat unumdorligiga ruhiy omil, xodimlar va rahbar, shuningdek, xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ularning kayfiyati, mehnat faolligi va mehnat natijalari shu omilga bog'liq.

Boshqaruv samaradorligi, asosan, rahbarning o'z vazifasini qanchalik muvaffaqiyatli bajarishiga bog'liq. Hozirgi davr menejeri mehnat va boshqaruvni tashkil etishning yangi ilmiy va texnikaviy yechimlari, usullarini qo'llashi, ishlab chiqarish imkoniyatlarini iqtisodiy ravishda kengaytirishi lozim. Menejer tashkilotchi, tarbiyachi, izlanuvchi hamda ma'mur sifatlariga ega bo'lishi kerak.

Yetakchilik sifatleri nazariyasi (inglizcha: Trait Theory of Leadership) — bu nazariya insonning yetakchi bo'lishi uchun zarur bo'lgan shaxsiy sifatler va xususiyatlarini o'rganadigan nazariyadir. Bu nazariyaga ko'ra, samarali yetakchilar muayyan tug'ma yoki oldindan shakllangan sifatlerga ega bo'ladi, va aynan shu sifatler ularni boshqalardan ajratib turadi.

Asosiy g'oyasi: Yetakchi tug'ma bo'ladi, ya'ni insonda yetakchi bo'lish uchun muayyan xususiyatlar bo'lishi kerak. Bu nazariya yetakchilikni shaxsning individual xususiyatlari bilan bog'laydi.

Yetakchida bo'lishi kerak bo'lgan umumiy sifatler:

Intellektual qobiliyatlar – tez fikrlash, muammolarni yechish qobiliyati.

O'z-o'ziga ishonch – qaror qabul qilishda qat'iyatlilik.

Energiya va ishga chanqoqlik – faoliyatda yuqori darajada ishtirok etish.

Kommunikativ qobiliyatlar – odamlar bilan samarali muloqot qilish.

Boshqaruv qobiliyati – guruhni to‘g‘ri yo‘nalishda boshqarish.

Ijtimoiy faollik – odamlar bilan yaxshi munosabat o‘rnata olish.

Hissiy barqarorlik – stressli vaziyatlarda ham o‘zini nazorat qila olish.

Nazariyaning afzalliklari:

Yetakchilikni shaxsning ichki sifatleri orqali tushuntirishga harakat qiladi.

Yetakchi bo‘lish istagidagi insonlarga o‘z ustida ishlash uchun yo‘nalish beradi.

Kadrlar tanlovi va yetakchilarni aniqlashda foydalanilishi mumkin.

Kamchiliklari:

Yetakchilik faqat tug‘ma sifatlarga bog‘liq degan qarash amalda har doim to‘g‘ri kelavermaydi.

Barcha yetakchilarda bir xil sifatlar topilmaydi.

Muhit, vaziyat va tashkilot madaniyati kabi omillar inobatga olinmaydi.

Xulosa takliflar

Menejer mehnati tovar ishlab chiqaruvchilar mehnatining ajralmas qismi hisoblanadi. Menejer mehnati predmeti sifatida ishlab chiqarishning moddiy-buyum elementlari, boshqaruv munosabatlari, axborot, turli hujjatlar, boshqaruv qarorlari olinadi.

Zamonaviy menejerga yuksak iqtisodiy tafakkur, kasb mahorati, uzoqni ko‘ra bilish, sotsiologiya va ruhshunoslikka oid bilimlar kerak bo‘ladi. Menejerning kasb mahorati, ma‘naviyatini oshirishda korxonada doimo g‘amxo‘rlik qilishi darkor.

Rahbar nafaqat o‘z qo‘l ostidagilarni samarali boshqarishda, balki butun korxonada faoliyati uchun ham mas‘ul shaxsdir.

Menejer faoliyatini o‘rganishda uning mehnatini tashkil etish elementlarini aniq bilish zarur.

Adabiyotlar:

1. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/409/presentations/07.pdf>
2. <https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/07/22/NamDU-ARM-11009.pdf>
3. http://kitob.sies.uz/frontend/web/kitob/kitob_005ff87bbf47d2b.pdf
4. <http://portal.guldu.uz/download-edfiles-6594.doc>
5. <https://yomi.uz/wp-content/uploads/2018/10/.pdf>
6. <https://tfi.uz/docs/oub/nfd/.pdf>